

POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA: OS IMPACTOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, CEARÁ

DOI: 10.5281/zenodo.13366236

Jacqueline De Oliveira Cunha Malagueta

Mestra em Ciências da Educação.

RESUMO

Este estudo investiga as políticas públicas e cidadania, focando nos impactos na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de Morada Nova, Ceará, entre 2002 e 2011. A pesquisa foi realizada com alunos que concluíram o curso de EJA nos anos selecionados e com aqueles que ainda participam desses programas. Para a coleta de dados, foram utilizados questionários e entrevistas. Os resultados, analisados teoricamente com base em estudiosos do tema, revelam que as políticas públicas de EJA em Morada Nova apresentam características de dominação do sistema capitalista e não promovem a transformação social desejada. A principal preocupação dos alunos é a inserção no mercado de trabalho, e essas políticas acabam por reproduzir essa realidade, sem oferecer possibilidades de outras mudanças que possam melhorar a qualidade de vida desses indivíduos e, conseqüentemente, de sua comunidade. A análise das políticas públicas de EJA em Morada Nova destaca a necessidade de repensar essas políticas para que possam efetivamente contribuir para a transformação social dos alunos. É essencial que as políticas públicas sejam formuladas e implementadas de maneira a ir além da mera preparação para o mercado de trabalho, promovendo também a cidadania ativa e a inclusão social. Para alcançar esses objetivos, é fundamental envolver a comunidade local na elaboração e avaliação das políticas, garantindo que elas atendam às necessidades reais dos alunos. Além disso, é crucial investir em recursos adequados, capacitação contínua dos professores e infraestrutura apropriada. A pesquisa sugere que as políticas públicas de EJA devem ser vistas como uma ferramenta de empoderamento, oferecendo aos alunos oportunidades reais de melhorar sua qualidade de vida e de participar ativamente na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Somente assim será possível superar as limitações impostas pelo sistema capitalista e promover uma verdadeira transformação social no município de Morada Nova.

Palavras-chave: Educação. Jovens e Adultos. Políticas Públicas. Cidadania.

ABSTRACT

This study investigates public policies and citizenship, focusing on the impacts on Youth and Adult Education (EJA) in the municipality of Morada Nova, Ceará, between 2002 and 2011. The research was carried out with students who completed the EJA course in the selected years and with those who still participate in these programs.

For data collection, questionnaires and interviews were used. The results, theoretically analyzed based on experts on the subject, reveal that EJA public policies in Morada Nova present characteristics of domination of the capitalist system and do not promote the desired social transformation. The students' main concern is insertion into the job market, and these policies end up reproducing this reality, without offering possibilities for other changes that could improve the quality of life of these individuals and, consequently, their community. The analysis of EJA public policies in Morada Nova highlights the need to rethink these policies so that they can effectively contribute to the social transformation of students. It is essential that public policies are formulated and implemented in a way that goes beyond mere preparation for the job market, also promoting active citizenship and social inclusion. To achieve these objectives, it is essential to involve the local community in the development and evaluation of policies, ensuring that they meet the real needs of students. Furthermore, it is crucial to invest in adequate resources, continuous teacher training and appropriate infrastructure. The research suggests that EJA public policies should be seen as an empowerment tool, offering students real opportunities to improve their quality of life and actively participate in the construction of a more just and equitable society. Only in this way will it be possible to overcome the limitations imposed by the capitalist system and promote true social transformation in the municipality of Morada Nova.

Keywords: Education. Young people and adults. Public policy. Citizenship.

INTRODUÇÃO

A temática relacionada a Educação de Jovens e Adultos em nosso país, no que se refere as Políticas Públicas destinadas a essa modalidade de ensino tem sido alvo de muitos debates e reflexões tanto no campo governamental quanto na participação organizada da sociedade civil. Muitos avanços frente ao reconhecimento da educação oferecida a estas pessoas advêm de lutas constantes ao longo de todo período da história no Brasil.

Portanto, em cada período a EJA adquiriu características bem próprias da estrutura da sociedade e dos interesses vigentes da época. Permeada por muitos descontos e pela falta de interesse dos governantes em reverter este quadro de exclusão ao quais estes indivíduos estão submetidos há décadas, os acenos de mudanças encontraram fortes obstáculos. Mesmo quando possíveis rumos são tomados de forma a favorecer e tentar modificar a situação destas pessoas que por motivos diversos não tiveram a oportunidade de frequentar a escola no período considerado adequado, surgem também os interesses de governantes ou instituições internacionais em tirar proveito da situação se beneficiando com ela apenas para o seu bem estar.

Esta pesquisa tem com objetivo identificar os impactos destas políticas no desenvolvimento da cidadania dos alunos do município de Morada Nova – CE. Para concretizar e desenvolver este estudo foram selecionadas as escolas que fazem parte da sede do município, visto que é nestas instituições que se concentram a maior parte destes alunos.

Era preciso verificar se o que é proposto nestes programas contribui para a formação deste indivíduo em sua totalidade ou se ainda existe uma limitação entre o que se determina nas propostas e diretrizes com o que acontece de fato, deixando prevalecer ainda outros interesses que não sejam o de oferecer qualidade na formação destas pessoas e sim continuar o processo de massificação.

Fazer parte desta realidade como professora e estando em desequilíbrio frente as inquietações que surgiram ao longo do meu trabalho foi de fundamental importância e estímulo para a realização desta pesquisa . Não gostaria jamais de realizar um trabalho que não viesse a contribuir com minha prática profissional e que estivesse desvinculado do propósito de mudança que busco obter com a concretização do mesmo.

Era preciso conhecer e compreender todo este processo que envolve esta temática para não continuar um mero telespectador, incapaz de atuar de forma construtiva diante deste desafio e assim ajudar a rever esta situação de promoção da desigualdade, a princípio em meu município e posteriormente em outras esferas. Mesmo sabendo que as adversidades são tamanhas e que poderei andar na contramão deste processo não poderia fazer diferente, seguir o mesmo caminho seria trilhar por situações que só tornariam a minha prática totalmente inútil e perdida.

É importante ressaltar que todo esse trabalho foi norteado por teóricos que contemplam esta discussão e que há algum tempo já tem feito referência ao tema em destaque. Durante todo o texto desta pesquisa serão oportunizadas conversações entre os autores que se julgarem necessárias e o pesquisador, com o objetivo de oferecer a este trabalho um conhecimento amplo e científico do problema em questão.

POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL

Desde as primeiras manifestações históricas registradas no período colonial a grande preocupação era com a acumulação de riquezas por parte de um grupo

seleto e nenhuma preocupação com o bem estar da sociedade. Não existia nenhum tipo de política implementada pela Coroa que viesse beneficiar a população a não serem os trabalhos desenvolvidos pela Igreja Católica que durante todo este período ofereceu assistência a essas pessoas. A Igreja, no caso o catolicismo ofereceu forma de educação e outros serviços ligados a área social.

Segundo WANDERLY (2010):

Se formos verificar a situação do povo brasileiro, desde a época da colonização até os dias de hoje, ressalta um quadro em que as maiorias não alcançaram a cidadania.
(...) Sempre tivemos minorias com relativo grau de plenitude cidadã e imensas maiorias cujos direitos eram uma ficção, um sonho. Grandes contingentes ou a totalidade dos índios, dos negros, das mulheres, dos analfabetos, dos camponeses, dos operários, dos pobres, dos desempregados e subempregados, dos excluídos, dos marginalizados não tiveram acesso a cidadania. (p.109)

Portanto o que se percebeu desde o princípio em nosso país foi a promoção da desigualdade social. O nosso povo não apresentava uma cultura de participação política o que pode ter contribuído para essa realidade que se alastra até os nossos dias. Isto fez com que também os recursos públicos sempre fossem considerados e usados como bens particulares, visto que nada era cobrado pelo povo e quem controlava as rédeas do poder não tinha por quem ser questionado.

Podemos considerar então que entre os anos de 1920 a 1980 o Estado sempre esteve preocupado com o seu desenvolvimento econômico, e apresenta na essência destas políticas o interesse em transformar o Brasil em um país de potência significativa dentro da economia mundial. Demonstrava-se autoritário e com ações centralizadas que não apresentavam nenhuma preocupação com o bem estar social de sua população. As Políticas Públicas eram voltadas totalmente para o aspecto do crescimento econômico, com foco nas atividades industriais.

Esta realidade faz parte do nosso processo histórico, afinal os períodos de regime político aos quais fomos submetidos deixaram marcas profundas no âmbito social. As experiências vivenciadas pelo povo na época da ditadura reafirmaram toda nossa postura passiva frente as ações do Governo, pois os que ousavam acenar em direção de mudanças foram mortos ou ficaram no exilo por muito tempo. Era um cenário desigual que caracterizou as Políticas Públicas como algo desvinculado das necessidades do seu povo e quando aconteciam eram puramente compensatórios.

Mesmo diante de tantas adversidades, algumas destas Políticas Públicas que apresentavam caráter social começaram a ser introduzidas no Brasil a partir da era Vargas. Estas foram relacionadas a previdência social e na legislação brasileira, assim também como na saúde, educação, saneamento básico, habitação e transporte.

Foi lamentável que os resultados tenham sido comprometidos pela falta de honestidade e respeito com o sistema público, aspecto ainda dominantes nos dias de hoje. Isto aconteceu principalmente devido a centralização dos recursos e da gestão e a falta de participação da sociedade no controle dos serviços prestados.

Assim, algumas ações passaram a existir dentro da sociedade e algo foi sendo despertado ao longo desta luta. Segundo WANDERLY (2010):

Cientes das causas e dos efeitos dessa realidade, pessoas, grupos e movimentos de tempos e tempos, se conscientizam, se mobilizam, se organiza, no sentido de resistir, denunciar e mesmo transformar, para não ir muito longe, no caso do brasileiro, forças sociais que se opuseram a ditadura e pressionaram no movimento pró-Constituinte, conseguiram avanços expressivos na constituição de 1988. Uma conquista nessa Carta foi a instituição de novos formatos participativos, tais como: plebiscito, referendo e iniciativa popular. (p. 65).

Dando continuidade a esse processo os anos de 90 apresentaram-se como um período de mudanças intensas no aspecto econômico mundial e os reflexos chegaram ao Brasil. Foi apontada como uma fase de crise do sistema capitalista e também do mundo socialista. Embora o país tivesse conseguido um desenvolvimento de êxito mediante as metas traçadas no tocante a economia, era preciso desenvolver outros aspectos, embora que por traz destes interesses figurasse ainda a mesma postura de dominação por parte do Estado que por sua vez tinha o seu papel redefinido, “criam-se instancias supranacionais, como o Parlamento Europeu. Há menos Estado na produção, menos Estado na regulação, e, portanto, mais mercado, o que é ótimo para viabilizar o projeto neoliberal” (BACELAR. p.6).

O que não podemos negar é que em nosso país as Políticas Públicas ao longo de anos vem atendendo as exigências de mecanismos internacionais que visam obter novas configurações através da adequação social e, por conseguinte o desenvolvimento do capital. O Banco Mundial vem exigindo dos países menos desenvolvidos como bem descreve GONÇALVES (2003)

Programas de ajuste estrutural visando a implantação de políticas macroeconômicas, que venham a contribuir para a redução dos gastos públicos e a realocação de recursos necessários ao aumento do superávit na balança comercial, buscando com essas medidas a eficiência no sistema econômico. Para que esses países sejam incluídos no processo de globalização capitalista, com exigências básicas têm uma influência direta sobre a determinação das políticas públicas, sobretudo aquelas de caráter social, tendo em vista os cortes no orçamento e diminuição dos gastos públicos que as medidas recomendadas representam. (p.10)

Mesmo diante deste embate outra proposta nasce também da necessidade do povo através de movimentos populares da qual o anseio contemplava a descentralização e a participação efetiva da sociedade. Partindo desta postura, WANDERLY (2010) destaca que:

... Setores sociais expressivos, com destaque para segmentos dos setores populares, se organizaram de diversas maneiras, movimentos sociais com distintas posturas e atuando em diversos campos, ONGs, e mesmo em partidos políticos, para reivindicar direitos, exigir reformas políticas, lutar por mudanças na administração pública, e forçar que a Sociedade Civil tivesse um lugar de destaque na vida política, com ênfase na colaboração e controle das políticas públicas e nas políticas sociais. (pp. 65-66).

Foi então neste período da História que a população brasileira acumulou mais fortemente, desejos de mudança e melhorias. Era preciso democratizar o país. Já era possível entender que estas políticas deveriam partir da necessidade de seu povo e que devem acontecer por intervenção do Estado, mais que cabem a todos como cidadãos, criarem espaços de luta dentro dessa sociedade, com o intuito de estabelecer dignidade a um povo tão sofrido excluído de seus direitos e não só da execução de seus deveres. Somos um país heterogêneo e estas políticas deveriam emanar das classes e das suas necessidades. Não se pode implantar algo que não contemple a realidade e tudo que se refere a esta pratica deve ser regulado de forma eficaz.

Para entendermos melhor como se procede todo o processo que envolve as Políticas Públicas observe o ciclo abaixo:

Figura I - Ciclo das Políticas Públicas no Brasil

Produzido pelo autor

Para entender melhor vejamos o que contempla cada parte deste processo elencados na figura acima e que seguem uma sequência necessária a sua tomada de expressão:

- Formação da Agenda – listar os problemas que por algum motivo devem entrar em pauta, seja advindo da sociedade ou de ordem governamental. Esta agenda pode ainda possuir as seguintes divisões:
 - Sociedade – são as demandas que partem da necessidade de grupos sociais, como o exemplo da criação e implantação da Ficha Limpa em nossa país, que recebeu atualmente a aprovação do Congresso Nacional.
 - Governamental - prioridades e metas do governo que não partem da sociedade e sim de ações definidas pela proposta apresentada no ato de posse.
 - Decisão – lista de problemas que devem ser liberados e solucionados a curto e médio prazo.
- Formação de Alternativas - discutir sobre as formas de agir, frente aos problemas.
- Tomada de Decisão – criar arenas de debate e então dar forma a estas políticas.

- Implementação – tornar realidade esta política instalando as rotinas necessárias para o seu funcionamento e, por conseguinte o seu sucesso.
- Avaliação – utilizar os parâmetros elencados e verificar como esta política esta sendo aplicada e se está oferecendo aos seus atores eficácia diante do que foi proposto com sua implantação.

Finalmente, precisamos compreender e absorver a ideia de que o retrato da desigualdade vivida há séculos não seja um obstáculo intransponível nesse processo. Somos um país com desejos próprios e capazes promover ações que contemplem o bem estar de sua população e este sem dúvida é um combate acirrado contra toda forma de exclusão e que ganhou força e intensidade significativa após a Segunda Guerra Mundial.

A ideia de que as Políticas Públicas devem se basear numa ampla análise dos problemas sociais, estabelecendo as metas necessárias, visando atender de forma relevante o conjunto de atores nem que pelos menos os mesmos tenham sido ouvidos, não pode se perpetuar. O Estado sozinho não pode pensar e dar a solução que achar adequada, afinal esta prática vai além do aspecto burocrático e lida também com questões mais amplas e complexas que é a promoção integral do indivíduo dentro da sociedade. Assim, “as políticas públicas surgem no cenário da globalização como forma de regulação social e de ajuste estrutural, como um mecanismo formal (Estado) e informal (sociedade civil)”. (GONÇALVES apud FRIGOTTO, 2003, p.11)

Portanto, todo este processo requer a participação de seus atores e não somente dos autores que buscam apenas obter ganhos com esta prática e ganhos que só traduzem melhorias para si, seja no âmbito social, político e econômico.

Por fim, não podemos continuar a ter no Estado a força controladora e autoritária incapaz de promover a democracia. Enquanto instituição de poder não pode ser conferido somente e ele o direito de pensar, analisar e oferecer solução aos problemas sociais de seu povo sem que haja a participação ativa da sociedade civil, afinal nada melhor do que dentre outras ações possibilitarem as camadas consideradas inferiores o direito de através de formas organizadas de expressão reivindicarem melhorias na sua qualidade de vida.

Então, destacar toda esta evolução obtida em se tratando de Políticas Públicas, sugere-nos entender que alguns acréscimos foram conquistados e

vinculados ao nosso processo histórico, embora saibamos que o Estado se beneficia destes resultados e quanto a isso devemos ter bastante clareza, buscando não vivenciar um cenário fictício na história do desenvolvimento da sociedade.

Descentralizar ações é uma prática recente e requer um processo longo de lutas como sempre aconteceu em outras circunstâncias na história do nosso país. O que sempre assistimos e principalmente dentro do Estado Neoliberal é fragmentação ao máximo da sociedade para que a mesma se disponha em pequenos grupos e não seja capaz de juntar forças para transformar a sua realidade, partindo a princípio da capacidade de questionar que acaba sempre abafada e em consequência disso reproduzindo o sistema controlador.

Muitos serão os obstáculos encontrados e também irão existir os frutos denominados de boa qualidade. Mais uma vez dentre tantas colocações expressas neste capítulo, conceber e entender as práticas relacionadas as Políticas Públicas é possibilitar um cenário de reflexão tão necessário e que antecede qualquer atitude que envolva mudanças.

2.1 Políticas Públicas Educacionais no Brasil

As políticas públicas, particularmente as de caráter social, são mediatizadas pelas lutas, pressões e conflitos entre elas. Assim, não são estáticas ou fruto de iniciativas abstratas, mas estrategicamente empregadas no decurso dos conflitos sociais expressando, em grande medida, a capacidade administrativa e gerencial para implementar decisões de governo. (...) Ao longo da história, a educação redefine seu perfil reprodutor/inovador da sociabilidade humana. Adapta-se aos modos de formação técnica e comportamental adequados à produção e reprodução das formas particulares de organização do trabalho e da vida.

Eneida Shiroma

Para que possamos compreender a relação que existe é necessário contextualizar de forma clara que Políticas Públicas são aquilo que o governo como organização faz ou se omite em fazer a favor de um povo. Já Políticas Públicas Educacionais têm o mesmo caráter de formação, só que com especificidade na educação.

A princípio para que possamos compreender estas políticas vamos fazer uma contextualização histórica deste processo. Segundo PEREIRA:

Em 1925, o Governo Arthur Bernardes, através da reforma Rocha Vaz veio estabelecer acordo entre a União e os Estados, visando promover o ensino básico, acordo este que não chegou a entrar em vigor, porém, o processo histórico é Orgânico 1, e neste sentido, logo em seguida, a revolução de 1930 tornou-se o palco central para que os educadores que desde 1920 vinham vislumbrando o controle da educação no país pudessem aproximar-se do mesmo. (p.5)

A partir dos anos 30 o Estado passa a controlar as Políticas Educacionais relativas a educação em nosso país. Em 1930 foi criado o primeiro Ministério da Educação e Saúde que visava a elaboração de um Plano Nacional de Educação que coordenasse todas as atividades relacionadas aos diversos níveis de ensino. Outro aspecto considerado importante neste processo foi a elaboração pela sociedade civil do documento intitulado Manifesto dos Pioneiros da Educação (1932), tendo como destaque os profissionais da educação, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho entre outros. Segundo ARANTES (2006):

Esse documento preocupava-se com a formação do professor em nível superior, não apenas como uma necessidade de suprir a função didática, mas também como forma de criar espaços para a profissionalização docente. Rebelava-se, o Manifesto, contra o empirismo dominante, propugnava o estudo e a solução dos problemas educativos por orientação científica como nos domínios das ciências técnicas e sociais. (p.1) Um fato marcante que possibilitou a elaboração deste Manifesto foi a abertura da IV Conferência Nacional de Educação, que aconteceu mais precisamente em dezembro de 1931. Nesta Conferência foi sugerido por Getúlio Vargas a colaboração das pessoas que faziam parte deste evento para criar um projeto que iria orientar a Política Educacional do país naquela época.

Definindo este Manifesto PEREIRA elenca o seguinte:

A publicação do Manifesto gerou tumultos no meio educacional, provocando um evidente rompimento entre o grupo católico e o grupo dos renovadores, este rompimento evidenciou-se de forma concreta com a retirada do grupo católico da Associação Brasileira de Educação, fundando em seguida a Confederação Católica Brasileira de Educação.

O Manifesto é sem dúvida um importante legado deixado para o longo século XX, influenciando a política educacional e estabelecendo novos marcos com propostas de reconstrução social e educacional. Apresentando princípios de uma educação pública, laica, gratuita e obrigatória, o Manifesto assim como todo instrumento social e coletivo contém em seu bojo uma diversidade de características, neste sentido torna-se importante mencionar duas vertentes ideológicas que atuaram juntas na construção e posteriormente na execução deste documento: a primeira é uma vertente cujo sua gênese está ligada a Europa, de cunho mais

racional e técnica, defendida por Fernando de Azevedo; a outra defendida por Anísio Teixeira tem como base as idéias pedagógicas do educador americano John Dewey. (p.6-7)

Também em 1931, a Reforma de Francisco Campos baixou diversos decretos que não faziam referência ao ensino primário, mais que por fim possibilitou que a educação de maneira geral tivesse um avanço significativo no nosso país em termos de regulamentação que contemplava em seu texto:

Primeira reforma educacional de caráter nacional, realizada pelo então Ministro da Educação e Saúde Francisco Campos (1931) (vide verbete Francisco Campos). A reforma deu uma estrutura orgânica ao ensino secundário, comercial e superior. Estabeleceu definitivamente o currículo seriado, a frequência obrigatória, o ensino em dois ciclos: um fundamental, com duração de cinco anos, e outro complementar, com dois anos, e ainda a exigência de habilitação neles para o ingresso no ensino superior. Além disso, equiparou todos os colégios secundários oficiais ao Colégio Pedro II, mediante a inspeção federal e deu a mesma oportunidade às escolas particulares que se organizassem, segundo o decreto, e se submetessem à mesma inspeção. Com relação ao ensino de línguas estrangeiras, a reforma introduziu mudanças não somente no conteúdo com maior ênfase às línguas modernas - francês, inglês e alemão, que prevaleceram sobre o Latim - mas principalmente quanto à metodologia com o uso do Método Direto.

Apesar de todo este regime de controle os anos 30 e 40 foram de expansão na oferta e também de organização, embora o caráter que prevalecia na época ainda vislumbrava o assistencialismo. O que era oferecido por estas instituições tinha o caráter de prêmio, ou seja, de compensação pelas injustiças vividas ao longo do processo social.

O período de 1945 a 1960 foi marcado pela inserção de grandes massas no cenário político e com isso a luta pela condição de igualdade frente à educação oferecida pelo Estado ganhou grandes aliados, embora a Constituição Federal de 1946 não tivesse apresentado muitas avanços frente a esta realidade educacional.

As Políticas Educacionais do Estado Militar foram caracterizadas por vários aspectos entre eles: movimentos de educação popular realizados pelos Centros Populares de Culturas (CPCs)¹⁶; movimentos de Cultura Popular em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, UNE¹⁷ e a divisão da igreja. As maiorias destes movimentos apresentavam um caráter ilegal frente ao regime de controle da época e que geravam vários conflitos.

Para tentar manter o controle sem que pudesse haver nenhuma possibilidade de desordem houve uma substituição das disciplinas de Filosofia e Sociologia por Educação Moral e Cívica e Estudo dos Problemas Brasileiros. Segundo o Governo as disciplinas substituídas estimulavam os movimentos por parte dos estudantes, pois as mesmas trabalhavam conteúdos que levavam a reflexão crítica e posicionamento consciente frente as situações apresentadas no cotidiano e não alienados como assim gostaria o governo.

Outras características referentes a este período retratam que a educação passou a ser um negócio, onde as empresas privadas passaram a ter todo o privilégio frente aos incentivos e subsídios. A Política Educacional foi definida também como uma política de compensação.

Neste período, o papel do Estado foi totalmente relacionado a concentração das rendas, exclusão social, a dívida externa aumentou significativamente, o processo de corrupção foi se alastrando e também o aumento da inflação. Todas as Políticas Educacionais estavam a serviço do regime militar com o objetivo maior de reprodução da força no que diz respeito ao trabalho.

Chegando ao período da Nova República surge então uma crise econômica e política a qual passou a defender no discurso práticas que buscassem a correção das desigualdades existentes, o que não aconteceu realmente a princípio, pois o que era sugerido através de projetos acabava se perdendo em meio a sua aplicação. Existe um controle centralizador em relação as fontes de financiamento e distribuição de recursos.

Podemos destacar então que até os anos de 1980 estas políticas estavam centradas em oferecer acesso as séries iniciais do Ensino Fundamental tendo na questão do analfabetismo um problema sério e de grande proporção no Brasil. Já no final desta mesma década existiu uma preocupação significativa com o aumento nas séries finais deste mesmo ensino em relação ao número de matrículas. Culminando todas estas questões os anos 90 ampliação destas questões em relação ao Ensino Médio e a qualidade do ensino.

Em uma avaliação feita pelo PREAL18 em 2000, publicada sob o título "Reformas educativas na América Latina. Balanço de uma década", os anos de 1990 são caracterizados pelo investimento de tempo, talento e recursos para a modernização da gestão dos sistemas de educação pública, na oferta de iguais oportunidades de acesso a uma educação de qualidade, além da preocupação em

fortalecer a profissão docente, aumentar o investimento em educação e abrir os sistemas educacionais as demandas sociais. No entanto, sempre de acordo com a análise feita, “essas políticas educacionais definidas e priorizadas não apresentam os resultados esperados, ou seja, a criação de sistemas mais eficientes, equitativos e modernos”.(GONÇALVES, 2003, p.13)

A partir da avaliação realizada algumas orientações foram elencadas com a finalidade de melhorar as Políticas Educacionais e o Brasil encontra-se nesse contexto de transformações. O PREAL define com este diagnóstico quatro eixos de política: Gestão; Equidade e Qualidade; Aperfeiçoamento de Professores e Financiamento. Assim as Políticas Educacionais sofreram reformas significativas e primam pela reorganização institucional, descentralização administrativa e mais autonomia das escolas. Foi assim que as Políticas Educacionais brasileiras, como país membro participante deste programa, passou por uma reorganização institucional.

Vejamos também como se propagou ou estacionou dentro dos governos as ações voltadas para as Políticas Públicas Educacionais:

Tabela V - Número de analfabetos entre a população de 15 anos ou mais - 2010

	MORADA NOVA	CEARÁ	BRASIL
Percentual de analfabetos	25%	18,8%	9,6%

Quadro produzido pelo autor. Fonte: IBGE- Censo demográfico 2010.

Quanto a realidade dos municípios com uma população entre 50 000 e 100 000 mil habitantes a taxa de analfabetismo das pessoas maiores de 15 anos ficou em torno de 25%, números apontados pelo censo 2010 na qual Morada Nova encontra-se incluída. Se comparado aos índices anteriores houve uma redução, que a princípio pode ser considerada significativa mas que necessita que sejam analisados os aspectos que levaram a estes resultados.

O município de Morada Nova assim como a grande maioria dos municípios brasileiros demonstra implantar ações relacionadas a prática da Educação de Jovens e Adultos, o que pode ser considerado como um processo em construção e por conseqüência necessitado de muitos ajustes.

6.1 Análises dos questionários

O questionário foi um instrumento da pesquisa aplicado com alunos da EJA, distribuídos em escolas da sede do município de Morada Nova no ano de 2011. Uma das primeiras indagações realizadas foi quanto a média de idade destes alunos. Vejamos o resultado abaixo:

Gráfico XXVII - Média de idade dos alunos que responderam o questionário

Fonte: Questionário aplicado aos alunos

Podemos destacar então neste primeiro é que a cada ano a média de idade destes alunos diminui. O que antes assistimos nas salas de EJA era a matrícula de alunos mais velhos e não de alunos com idade inferior aos 18 anos como foi constatado aqui. Isto está acontecendo com mais frequência, segundo FERRARI:

O censo de 2000 já indicava, na Educação de Jovens e Adultos, uma parcela de aproximadamente três milhões de estudantes, sendo que, desse total, cerca de 79% são jovens, o que caracteriza um novo perfil de alunado. A principal preocupação relacionada aos dados é que a presença deste contingente de jovens se apresenta como novidade nesta modalidade de ensino e exige que se pense sobre formas de lidar, para além dos conceitos da facilidade e redução de tempo na conclusão do curso e obtenção do certificado. (p.1)

O que percebemos é que estes alunos estão buscando então as salas de EJA bem mais novas, assim que saem da chamada faixa etária indicada para estarem cursando o ensino regular e quem sabe acelerar os seus estudos e poder então ingressar no mercado de trabalho de forma mais rápida. O que acontece então é uma diversidade considerável no tocante a idade nestas novas salas, um fator que merece cuidado e trabalho específico na aplicação das políticas educacionais, afinal estamos lidando com desenvolvimentos biológicos diversificados, realidades diferenciadas como também experiências bem variadas.

Consciente de que o fator relacionado ao ingresso no mercado de trabalho é um aspecto de grande relevância neste processo de ingresso ou retorno as salas de EJA, foi necessário também conhecer a realidade destes alunos frente a esta condição de vida no aspecto econômico.

Com isso detectou-se que 80% destes alunos já trabalham e precisam adequar todo o seu tempo ao fato de terem que frequentar a escola no horário noturno e conciliar as atividades que terá que desempenhar neste curso e que apenas 20% não exercem nenhuma atividade remunerada.

Esta é uma realidade característica desta modalidade, pois eles necessitam desta formação para conseguir melhores condições de sobrevivência e elevação do seu padrão de cultura, embora em sua grande maioria permaneçam passivos frente aos problemas sociais.

Gráfico XXVIII - Número de alunos que exercem atividade profissional

Fonte: Questionário aplicado aos alunos

Considerados indivíduos excluídos do mundo dos letrados os alunos de EJA carregam consigo um rótulo preconceituoso. É importante deixar claro que estas pessoas não estão associados a esta situação por vontade própria, ou seja, escolheram está assim. Portanto, segundo VIEIRA (1993):

O menosprezo pela educação dos adultos, a atitude de condená-los definitivamente ao analfabetismo (de parte de sua profunda imoralidade) incide no erro sociológico de supor que o adulto é culpado de sua própria ignorância. Não reconhece que o adulto não é voluntariamente analfabeto, não se faz analfabeto, senão que é feito como tal pela sociedade, com fundamento nas condições de sua existência. (p.82)

Assim, mesmo enfrentando tantas adversidades estes alunos encontram motivos para ingressar ou retornar as salas de aula. Como destacado anteriormente o processo de inserção ao mercado de trabalho obteve 60% destas intenções, seguindo de 20% relacionado a prática de melhoria da leitura e da escrita e não tendo nas outras opções nenhuma manifestação expressa.

Mais uma vez o aluno encontra na escola uma possibilidade de melhorar a qualidade de vida no aspecto econômico e só depois a preocupação em desenvolver outros aspectos. Vejamos como ficou distribuída esta realidade abaixo:

Gráfico XXIX - Motivos que os levam a ingressar nas salas de EJA

Fonte: Questionário aplicado aos alunos

Diante de tanta demanda frente a problemática do trabalho, outra indagação foi realizada frente a possibilidade de mudanças nestes cursos oferecidos. Mesmo

diante do fato de serem trabalhadores e estarem com suas horas comprometidas durante a maior parte do seu tempo, um número significativo de alunos, isto é, cerca 70% considerou que estes cursos deveriam propiciar mais tempo de permanência na escola e 30% gostaria de ver implantado neste município cursos de caráter profissionalizante para os alunos do Ensino Fundamental.

É importante fazer aqui uma reflexão sobre a questão do tempo de permanência na escola, tendo sido sugerido pelo aluno o seu acréscimo. No município de Morada Nova, mais especificamente no ano de 2011 no qual foi realizada a pesquisa, as aulas das salas de EJA tinham a duração de duas horas e quarenta minutos sem intervalo, sendo ministradas neste período quatro horas aulas. Esta vontade de permanecer mais tempo na escola já encontrava indícios desde que passei a conviver com estes alunos. Embora, a escola concorra de forma desigual com outros problemas elencados pelos mesmos, quando nela se encontram querem ter mais tempo para desenvolver aspectos que acham fundamental em sua vida.

O curso profissionalizante sugerido pelos alunos com certeza está associado ao fato de conseguir maiores habilidades para exercer funções dentro do mercado de trabalho, já que é na escola onde eles procuram conseguir mais rapidamente aprender ou melhorar no desempenho de funções que iram desempenhar posteriormente.

Gráfico XXX - Mudanças desejadas para o curso de EJA

Fonte: Questionário aplicado aos alunos

Como já estão na escola querem aproveitar para desenvolver habilidades profissionais específicas e não ter que dedicar outro tempo para realizar esta prática, visto que ganhar tempo é o seu maior desafio.

Mesmo diante de tantos fatores considerados de extrema relevância para o ingresso e permanência na escola, alguns problemas de caráter significativos levam estes alunos a desistir de estudar. Quando foi realizado o levantamento do número de alunos deste município nos anos anteriores a esta pesquisa podemos comprovar que o percentual de evasão sempre foi alto e considerado preocupante.

Ao final de cada ano letivo este é um problema sério que professores e a escola encontram na análise e apresentação dos resultados e que não consegue ser revertido e sim mantido com algo que faz parte desta modalidade de ensino. O que percebemos já de início é uma previsão destes números pela escola e como podem fazer para que os mesmos não comprometam o resultado de seu trabalho. Esta situação não pode ser considerada como algo quase que comum e nada ser feito para pelos menos diminuir este quadro tão alarmante no município ao longo dos anos.

Fico bastante incomodada quando reconheço em minha prática sendo coordenadora pedagógica desta modalidade de ensino fato de ter que realizar consultas constantes aos diários de classes dos professores e eliminar alguns alunos que se encontravam evadidos para que os mesmos não viessem a fazer parte do censo final que refletia a realidade da escola. Sempre os considerava como números e não como indivíduos necessitados de um trabalho diferenciado. Retirá-los do quadro era como eliminar qualquer responsabilidade sobre eles, afinal se ele não estava na escola nada poderia ser feito por eles.

De fato, não posso omitir as dificuldades que se tem em trabalhar com estes alunos diante das propostas e da realidade dos mesmos, mais hoje não posso diante do que já consegui construir deixar de exercer alguma influência sobre esse processo, isto estaria me enquadrado as ações desenvolvidas pelas entidades governamentais nacionais e internacionais dominantes a quem tão faço reflexões.

O gráfico seguinte faz uma apresentação destes entraves e nos permite uma apreciação reflexiva sobre os resultados elencados. Os problemas familiares aparecem como o principal motivo que leva estes alunos a abandonar a escola em 40% dos casos. O fato de casar, ter filhos com certeza está no topo destes problemas.

Em seguida, vem com a mesma intensidade de percentual, isto é, 20% o fato de ter sido vítima de várias reprovações durante o seu processo escolar e também outro que considero preocupante, que é o de não ter interesse em estudar. Ter que trabalhar e não encontrar tempo para conciliar o estudo com a atividade que exerce chegou a representar 10% destes empecilhos e os outros 10% não chegou a desistir de estudar ao longo de sua vida escolar.

Podemos verificar então que a escola concorre com muitos problemas e de grande intensidade na luta pela permanência destes alunos. Creio que continuar estudando fica elencado como uma opção de pouca representação quando o mesmo tem que realizar escolha. Todas as outras questões aparecem em primeiro plano e só quando consegue fazer uma espécie de conciliação entre todos estes fatores sua presença se torna garantida na escola. Segundo DURANTE (1998) a educação de adultos é:

Um campo complexo porque envolve questões além do educacional, relacionadas a situação de desigualdade sócio-econômica em que se encontra grande parte da população do nosso país. Mudar esse quadro de desigualdade não significa oferecer uma educação de qualidade. Esta tem de estar vinculada a mudança na qualidade de vida (social, política e cultural) da população brasileira. (p.14)

Realmente, enquanto não houve um encontro entre o que se propõe nas escolas e o que é aplicado por estes alunos fora dela não haverá possibilidade de mudança integral deste indivíduo, é preciso enxergar além dos muros da escola. Entender que sozinha ela não vai conseguir mudar esta realidade e assim ser vista como parceira nesta luta e não reprodutora de mais exclusão ainda.

Vamos conferir então os resultados desta realidade no gráfico abaixo:

Gráfico XXXI – Causas que levam a desistência durante a vida escolar

Fonte: Questionário aplicado aos alunos

Finalizando a aplicação do questionário serão apresentadas agora as expectativas que estes alunos carregam consigo no decorrer dos anos de estudo e esperam alcançar quando concluírem o mesmo como também até onde desejam chegar. Foi detectada com a aplicação deste questionamento uma situação interessante e que sugere uma reflexão aprofundada. Logo no início do questionário estes mesmos alunos disseram que retornam a escola em maior percentual buscando qualificação para o mercado de trabalho, mais apresentam nesta outra situação maior expectativa em melhorar os conhecimentos quando concluir o curso.

Na realidade, se a princípio quando voltou a escola este aluno desejava qualificação para o mercado de trabalho, aos poucos ele foi encontrando outras referências e vendo na questão da aquisição de melhorar seus conhecimentos um motivo a mais para está ali. Sendo uma atitude que retrata a vontade de 30% destes alunos é bom destacar esta nova possibilidade de avanços, que não esteja associada em maior parte ao fato de conseguir um emprego. Considero aqui salientar que a demonstração desta necessidade causa um aceno positivo diante de outros desejos que venham a apresentar estas pessoas. Já 10% consideram importante não ser tratado mais como analfabeto e outros 10% ser conhecedor dos seus direitos e deveres. Surge então nesta escala um percentual de 50% que deseja conseguir um emprego.

Vejam os resultados desta realidade ficada representada de acordo com a organização dos resultados do questionário:

Gráfico XXXII - Expectativas quando concluir o curso

Fonte: Questionário aplicado aos alunos

Então, diante deste resultado pode-se perceber que embora com percentual diferenciado quanto ao ingresso e as expectativas na conclusão deste curso, as duas respostas mais aplicadas são quanto o mercado de trabalho e melhoria dos conhecimentos, fatores que surgem como priori por parte dos alunos.

Outro fator relevante é quanto ao que este aluno quer concluir em relação ao seu grau de estudo, e ao que está associado todas as suas possíveis perspectivas ou desinteresse frente a este desafio.

Gráfico XXXIII – Até onde desejam ir com os estudos

Fonte: Questionário aplicado aos alunos

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das políticas públicas e sua relação com a cidadania, especialmente no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de Morada Nova, Ceará, revela a importância dessas políticas para promover a inclusão social e a equidade educacional. A EJA desempenha um papel vital na transformação da vida de muitos indivíduos que, por diversos motivos, não concluíram sua educação formal em idade apropriada.

As políticas públicas voltadas para a EJA em Morada Nova têm o potencial de reduzir desigualdades sociais, proporcionar melhores oportunidades de emprego e promover a cidadania ativa. Elas são fundamentais para atender as necessidades específicas de jovens e adultos, oferecendo uma segunda chance educacional e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do município.

No entanto, a eficácia dessas políticas depende de diversos fatores. Primeiro, é essencial que as políticas sejam formuladas com base em uma compreensão profunda das necessidades locais e em diálogo constante com a comunidade. A participação ativa da sociedade civil, incluindo educadores, alunos e suas famílias, é crucial para garantir que as políticas sejam relevantes e eficazes.

Além disso, a implementação das políticas públicas de EJA deve ser acompanhada de recursos adequados, capacitação contínua dos professores e infraestrutura apropriada. Sem esses elementos, as políticas podem falhar em alcançar seus objetivos, perpetuando as desigualdades que pretendem combater.

Outro aspecto importante é a necessidade de avaliação contínua das políticas públicas. Monitorar e avaliar os resultados das iniciativas de EJA permite ajustes e melhorias constantes, garantindo que as políticas permaneçam eficazes e respondam às mudanças nas necessidades da população.

A globalização e as mudanças tecnológicas também impactam a EJA. As políticas devem levar em consideração essas dinâmicas, incorporando o uso de tecnologias e metodologias inovadoras que possam enriquecer o processo educativo e tornar a aprendizagem mais acessível e atraente para os alunos.

Em Morada Nova, assim como em muitos outros municípios, a EJA não é apenas uma ferramenta educacional, mas um meio de promover a cidadania plena. Ao oferecer oportunidades educacionais a jovens e adultos, as políticas públicas de EJA contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes de seus direitos e

deveres, capazes de participar ativamente na construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

Concluindo, as políticas públicas de EJA em Morada Nova, Ceará, devem ser vistas como um investimento essencial no futuro do município. Elas têm o potencial de transformar vidas, promover a inclusão social e econômica, e fortalecer a cidadania. Através de um compromisso contínuo com a melhoria e adaptação dessas políticas às necessidades locais, é possível construir um sistema educacional mais justo e eficiente, capaz de oferecer a todos os cidadãos a oportunidade de alcançar seu pleno potencial.

REFERÊNCIAS

ARANTES, A. R. V. Políticas Educacionais no Brasil: visão geral da educação superior. 2006. Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

BACELAR, L. P. Política Educacional. Apostila. Mestrado em ciências da Educação, 2010.

BACELAR, T. As Políticas Públicas no Brasil: heranças, tendências e desafios.

Disponível em:

<<http://franciscoqueiroz.com.br/portal/phocadownload/.../taniabacelar.pdf>>. Acesso em: 06 mar. 2012.

BARROS, A. Uma velha promessa: erradicar o analfabetismo. Revista Nova Escola, edição 243, 2001.

BRASIL. CONSTITUIÇÃO da República dos Estados Unidos do Brasil (16 de julho de 1934). Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em: 12 abr. 2011.

BRASIL. CONSTITUIÇÃO dos Estados Unidos do Brasil (10 de novembro de 1937). Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em: 12 abr. 2011.

BRASIL. CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil (1988). Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/ccivil>>. Acesso em: 28 jul. 2010.

FERRARI, S. C. O aluno de EJA: jovem ou adolescente. Disponível em:

<<http://www.cereja.org.br>>. Acesso em: 03 dez. 2011.

GONÇALVES, L. A. O. Currículo e políticas públicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.